

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РКИ

Ахмедова Мадинабону Махмуджоновна

*Преподаватель центра научно-педагогических услуг национального
исследовательского института профессионального развития и обучения
педагогов новым методикам им. А.Авлони*

Аннотация. В статье анализируется использование инновационного метода как Лингво- тренажёр в центре переподготовки будущих учителей русского языка, при онлайн обучении. Предметом исследования является инновационные методы и технологии, так как они являются способом реализации и развития речи в преподавании РКИ. С этой точки зрения представляется чрезвычайно интересной проблема изучения русского языка на базе инновационных технологии, которая помогает саморазвитию и это является актуальном при онлайн обучении учителей РКИ.

Ключевые слова: РКИ, инновационные методы и технологии, методисты, обучение, дистанционное (онлайн) обучение, центр переподготовки.

BO‘LAJAK RUS TILI O‘QITUVCHILARINI O‘QITISHDA INNOVATSION USULLARNING SAMARADORLIGI

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak rus tili o'qituvchilarini qayta tayyorlash markazida onlayn o'qitish jarayonida lingvo-trenajor – innovatsion usuldan foydalanish tahlil qilinadi. Tadqiqot predmeti innovatsion usullar va texnologiyalardir, chunki ular rus tilini chet tili sifatida o'qitishda nutqni amalga oshirish va rivojlantirish usulidir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, rus tilini innovatsion texnologiyalar asosida o'rganish muammosi juda dolzarbdir.

Kalit so‘zlar: rus tili chet tili sifatida, innovatsion uslub va texnologiyalar, metodistlar, kadrlar tayyorlash, masofaviy (onlayn) ta'lim, qayta tayyorlash markazi.

THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE METHODS IN TEACHING FUTURE TEACHERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Abstract. The article analyzes the use of an innovative method as a Linguistic Simulator in the retraining center for future teachers of the Russian language, with online learning. The subject of the research is innovative methods and technologies, as they are a way to implement and develop speech in teaching Russian as a foreign language. From this point of view, the problem of learning the Russian language on the basis of innovative technologies seems to be extremely interesting, which helps

self-development, and this is relevant for online teaching of Russian as a foreign language teacher.

Key words: *Russian as a foreign language, innovative methods and technologies, methodologists, training, distance (online) education, retraining center.*

Введение

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на первом заседании Сената Олий Мажлиса, отметил, что «воспитание здорового и гармонично развитого поколения означает построение фундамента государства с великим будущим, завоевание высокого авторитета в мире». Этому можно добиться, на наш взгляд, владея в совершенстве иностранными языками. Если в предыдущие десятилетия XX века круг людей, у которых была необходимость общаться на иностранном языке, был достаточно узок, то в настоящее время ситуация изменилась в современном мире.

Коммуникационные и технологические преобразования в обществе вовлекли как в непосредственное, так и опосредованное общение (например, через систему Интернет или программу Zoom) довольно большое количество людей самых разных профессий, возрастов и интересов. Соответственно возросли и потребности в использовании иностранного языка. Приоритетную значимость приобрело обучение языку как средству общения и обобщения духовного наследия. На пороге нового века существенно изменился социокультурный контекст изучения иностранных языков. Значительно возросла образовательная и самообразовательная функции иностранных языков, их профессиональная значимость в школе, в вузе, на рынке труда в целом, что повлекло за собой усиление мотивации в изучении языков международного общения.

Методы

В практике работы в образовательных учреждениях насущная проблема дня – воспитание социально активной личности, способной брать на себя ответственность за самостоятельно принятые решения. Для учителей общеобразовательных учреждений обязательными стали требования готовности к ориентации в насыщенной информационными потоками жизни, к непрерывному самообучению. Использование коммуникационной сети (электронной почты, Интернета или программы Zoom, телевидения и др.) в изучение РКИ в школах – норма сегодняшнего дня. В связи с этим особое значение имеет использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий. Особенно это касается сферы изучения русского языка, где взаимодействие с преподавателем на занятиях не

может быть эффективным без самостоятельного усвоения учащимися необходимой лексики и особенно речи. В контексте данного исследования особый интерес представляет такие инновационные методы как аудирование и говорение.

Результаты и обсуждение

Устойчивыми умения аудирования могут стать, если слушатели центра *переподготовки*, особенно будущие учителя русского языка, самостоятельно их совершенствуют во внеурочное время или закрепляя пройденный материал, особенно вовремя онлайн обучения. Этому могут способствовать средства информационно-коммуникативных технологий, которые позволяют слышать речь носителей русского языка, видеть учебную информацию посредством компьютера, обеспечивать незамедлительную обратную связь между слушателями и обучающим средством, а также организовывать учебную деятельность в индивидуальном темпе и контролировать результаты усвоения. Успешность усвоения материалов на русском языке определяется многими объективными и субъективными факторами, в числе которых особое значение имеют степень сформированности у обучающихся психологических механизмов аудирования (умения слышать) и говорения (произносительных навыков); осознание собственных целей изучения языка, частота использования аудирования и т.д.

Проблемы аудирования широко освещаются в научной и методической литературе. Психологи, лингвисты и методисты признают этот инновационный метод как самый сложный вид деятельности, следовательно, и работа по формированию навыка воспринимать информацию или речь на слух на русском языке требует кропотливых усилий. В этом плане привлекает внимание подход зарубежных методистов таких, как Джима Сквивинера, Ларсена-Фримана и С.Л. Маккея к аудированию, в основе которого лежит сопоставление механизмов аудирования у носителей и изучающих новый язык. Будущие учителя сразу становятся слушателем, как ребенок – только родившись, но спустя уже месяцы он начинает говорить, а читать и писать он научится лишь через несколько лет. Это значит, что аудитивные навыки первичны и лежат в основе формирования всех остальных речевых навыков и умений. Это приводит к тому, что для будущих учителей важны как процесс специального обучения аудированию, приобретаемого при обучении и совершенствуемого самостоятельно, так и необходимость знать свои природные способности для самообучения пониманию иноязычной речи на слух, в этом случае роль инновационных методов и технологии огромна.

Таким образом онлайн обучение предполагает тщательное и детальное планирование деятельности слушателей т.е. будущих учителей русского языка как иностранного в школах Узбекистана, ее организации, четкую постановку задач и целей обучения, доставку необходимых учебных материалов, которые должны обеспечивать интерактивность между слушателями центра переквалификации и преподавателем, обратную связь между обучаемым и учебным материалом, предоставлять возможность группового обучения. Наличие эффективной обратной связи позволяет слушателю получать информацию о правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию. Мотивация – также важнейший элемент онлайн обучения, особенно при переквалификации.

Заключение

Таким образом, речевой слух относится к важнейшим психическим механизмам. Он включает способность выделять, различать и узнавать дифференцированные признаки воспринимаемого содержания. Далее включается долговременная память, сопоставляются хранящиеся образцы и получаемая информация, вступают в действие мыслительные операции, что приводит к осознанию смысла слышимого текста. Основу аудитивной информации составляют параллельно действующие психологические процессы – восприятие на уровне слова, предложения, диалога, и понимание, результат смысловой переработки аудиоинформации, порождает коммуникативное намерение учащегося, логику мысли. Современные методисты отмечают, что фоновая информация оказывает существенное влияние на способность памяти удерживать связные тексты, так ассоциативные связи возникают уже на этапе знакомства с заглавием текста. Чтение формируется на стадии восприятия графических образов, а с помощью проговаривания происходит воссоздание слухо-моторных образов слов. Говорение выстраивается адекватно процессу коммуникации, при этом приоритетная роль отводится совершенствованию навыков и умений устной речи (говорения и аудирования).

При чтении вслух у слушателей совершенствуется слухо-произносительные навыки, накапливается опыт воспринимаемых звуковых образов в потоке связной речи, соотношения понятий, беглость чтения. Для того, чтобы сделать процесс аудирования для слушателей центра переквалификации, необходимо разработать систему тренировочных упражнений, нацеленных на максимальную активизацию природных механизмов. Такие условия позволяют варьировать подходы к аудированию, индивидуализировать этот процесс. Этому могут способствовать современные обучающие средства, одним из

которых является универсальный мультимедийный интерактивный комплекс «аудирование + чтение + говорение», предназначенный для формирования и совершенствования произношения и запоминания лексического минимума, которые способствуют развитию речевых умений учащихся. В основе обучения данным комплексом – принцип дифференцированного и интегрированного обучения, принцип коммуникативной направленности, принцип наглядности и др. В качестве лингвистического содержания обучению представлено предметно-смысловое и лексико-грамматическое наполнение, логика которого позволяет разнообразить методические приемы, обеспечивающие формирование навыков и умений аудирования, чтения, говорения. Самым объемным компонентом данного метода является словарный запас, способствующий воспринимать аутентичную речь. Независимо от того, насколько хорошо владеет учащийся грамматикой и фонетической стороной речи, учащийся успешно готовится к коммуникации, а также данный инновационный метод позволяет использование различных форм обучения.

На лингво-тренажере будущие учителя русского языка могут осуществлять самоконтроль произношения, любое слово или фразу или правила построения предложений слушатель может записать в своем исполнении и сравнивать со звучанием голоса диктора. Таким образом, процесс изучения русского языка учащийся не только постигает способ выражения мыслей, но и воспринимает язык как источник сведений о национальной культуре народа, так как язык является признаком нации, выражает национальную культуру народа, который на нём говорит, мы считаем, что данный метод является актуальным при онлайн обучении.

Список литературы:

1. Постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков». – Т.: УЗИНФОРМ.
2. Балан Д.В. Связь между темпераментом и трудностями в изучении иностранного языка. – Минск: ЛУЧ, 2021.
3. Nishanov S.T., Makhmujonovna A.M. (2022) Problems and Difficulties of the Use of Modern and Information-Communication Technologies in Teaching Russian as a Foreign Language// International Journal of Formal Education. Vol. 1 No. 7. <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/161>
4. Шарипова Т.В. Основные проблемы в изучении русского языка дистанционно. – М.: Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований, 2020. №4.

5. Цатурова И.А. Компьютерные технологии в обучении иностранным языкам. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2019.